

AGATA KRISTINING “KUTILMAGAN MEHMON” (THE UNEXPECTED GUEST) ASARINI INGLIZ-O’ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLAR TAHLILI

Abduraimova Zeboxon Xayrulloeyvna

Farg’ona davlat universiteti Chet tillari fakulteti
Filologiya va tillarni o’qitish (ingliz tili) yo’nalishi talabasi

[E-mail: zeboabduraimova095@gmail.com](mailto:zeboabduraimova095@gmail.com)

Ilmiy rahbar: Adamboyeva Nafisa Qodirberganovna

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Agata Kristining “Kutilmagan mehmon” pyesasini ingliz tilidan o’zbek tiliga tarjima qilishda duch keladigan murakkab qiyinchiliklar haqida so’z boradi. U tarjimonlar duch keladigan asosiy lingvistik, madaniy va kontekstual qiyinchiliklarni ta’kidlaydi.*

Kalit so’zlar: *leksikologiya, morfologiya, tarjima, lingvistika, strategiyalar, qiyosiy tahlil, transformatsiyalar, tarjimashunoslik, uslub.*

Abstract. *This article delves into the intricate challenges faced in translating Agatha Christie's play "The Unexpected Guest" from English to Uzbek. It highlights the key linguistic, cultural, and contextual difficulties that translators encounter.*

Keywords: *lexicology, morphology, translation, linguistics, strategies, comparative analysis, transformations, translation studies, style.*

Аннотация. *В данной статье рассказывается о сложных трудностях, возникших при переводе пьесы Агаты Кристи «Нежданный гость» с английского на узбекский язык. В нем освещаются основные лингвистические, культурные и контекстуальные проблемы, с которыми сталкиваются переводчики.*

Ключевые слова: *лексикология, морфология, перевод, лингвистика, стратегии, сопоставительный анализ, трансформации, переводоведение,*

стиль.

KIRISH

Agata Kristining hayoti romanlaridagi murakkab syujetlar kabi sirli va maftunkor. 1890-yilda Angliyaning Torquay shahrida tug'ilgan Kristi yoshligidan hikoya qilishga ishtiyoqni kuchaytirdi. Uning dastlabki yillari o'qishga bo'lgan muhabbat va yorqin tasavvur bilan ajralib turdi, bu keyinchalik uning samarali yozuvchi faoliyatiga aylandi. Shaxsiy qiyinchiliklarga, jumladan, yoshligida otasidan ayrilganiga va Birinchi jahon urushidagi g'alayonlarga qaramay, Kristining qat'iyati va ijodi barqaror bo'lib qoldi. Aynan shu davrda u o'zining belgiyalik detektivi Gerkul Puaro bilan dunyoni tanishtirgan "Stillardagi sirli ish" deb nomlangan birinchi detektiv romanini yozdi. Kristi butun umri davomida o'zining zukko syujetlari, esda qolarli personajlari va mislsiz hikoya qilish mahorati bilan tomoshabinlarni o'ziga rom etishda davom etdi. Bugungi kunda uning merosi saqlanib qolmoqda, chunki u jinoyat fantastika tarixidagi eng sevimli va ta'sirli mualliflardan biri bo'lib qolmoqda.

Agata Kristining adabiy ijodi uning sirli janrdagi mahorati va kitobxonlarni o'z o'rnida ushlab turishdagi mislsiz qobiliyatidan dalolat beradi. 60 dan ortiq romanlar, ko'plab qisqa hikoyalar va ajoyib pyesalar bilan Kristining ishi hayajonli hikoyalarning keng manzarasini o'z ichiga oladi, ularning har biri hayajonli burilishlar va unutilmas personajlar bilan murakkab tarzda yaratilgan. Kristining zukko Herkul Puarodan tortib, zukko Miss Marplgacha bo'lgan asarlari butun dunyo bo'ylab tomoshabinlarni o'zining zukkoligi, jozibasini va deduktiv mahorati bilan o'ziga jalb etib, mashhur nomga aylandi. Kristi inson tabiatini chuqur anglashi va mohirona syujeti orqali adabiyot olamida o'chmas iz qoldirdi, unga "Jinoyat malikasi" unvonini berdi va barcha davrlarning eng buyuk hikoyachilaridan biri sifatida o'zining abadiy merosini ta'minladi.

ADABIYOTLARNI O'RGANISH VA TADQIQOT METADOLOGIYASI

Mazkur maqola uchun tadqiqot davomida tarjima qiyosiy adabiyot, qarama qarshi tavsifli tarjima va lingvistik atamalarning izohli tahlili, adabiyotning stilistik tahlili ko'rib, o'rganilib chiqildi. Ushbu tadqiqot uchun, "Tarjimashunoslik terminlarining ko'p tilli lug'at-ma'lumotnomasi" qo'llanmasidan foydalanildi. Morfologiya (grek. morhfos "shakl", logos "ta'limot" so'zlaridan olingan bo'lib) so'z shakllari haqidagi ta'limotdir. Leksikologiya (leksika va logiya) - tilshunoslikning til lug'at tarkibi, ya'ni muayyan bir tilning leksikasini o'rganuvchi bo'limi. Leksikologiya har bir so'zni yolg'iz holda emas, balki boshqa so'zlar bilan bog'liq holda o'rganadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Agata Kristining "Kutilmagan mehmon" asarini ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilish ikki til o'rtasidagi lingvistik va madaniy tafovutlar tufayli bir qancha qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Tarjima qilish jarayonida duch kelingan ba'zi muammolar:

Idiomalar va madaniy ma'lumotnomalar: Agata Kristi asarlarida ko'pincha o'zbek tilida to'g'ridan-to'g'ri ekvivalenti bo'lmasligi mumkin bo'lgan idiomatik iboralar va madaniy murojaatlar mavjud. "Kutilmagan mehmon" asarini tarjima qilish jarayonida ham shunday muammolarga duch kelindi.

Misol:

"Piece of cake" – bu idiomani o'zbek tiliga to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilganimizda, "pirojnoy bo'lagi" deb tarjima qilindi, ammo asarda juda oson bajariladigan ishni tasvirlash uchun bu idiomadan foydalanilgan, shuning uchun ham men kontekstdan kelib chiqqan holda bu idiomani "oddiy, yengil" deb tarjima qildim¹.

"Out of the blue"- bu iborani men o'zbek tiliga "tomdan tarasha

¹ Christie Agatha. The unexpected Guest. EPub Edition. 1999. – 49 pp

tushganday” deb tarjima qildim.²

"**Caught red-handed**"- bu iborani ham so'zma so'z tarjima qilganimizdan ma'nosi o'zgarib ketdi va buni bitta qilib "jinoiyat ustida qo'lga olmoq" deb tarjima qildim.³

1. Madaniy ma'lumotnomalar: Agata Kristi asarlarida ko'pincha Britaniya madaniyati, tarixi va jamiyatiga havolalar mavjud. Misol uchun, Britaniyaning o'ziga xos urf-odatlarini, diqqatga sazovor joylari yoki tarixiy voqealariga havolalarni tushuntirish yoki ular bilan tanish bo'lmagan o'zbek o'quvchilari uchun moslashtirish kerak bo'lishi mumkin.

2. Sirning nuanslari: Kristi yozuviga xos bo'lgan sir, shubha va bashoratning nozik nuanslarini tarjima qilish qiyin bo'ldi. O'zbek tilidagi qonun-qoidalarga rioya qilgan holda, shov-shuvli muhitni saqlash va syujet burilishlarini saqlab qolishga harakat qildim.

3. Belgi nomlari va sarlavhalari: Qahramon nomlari va unvonlarini ularning madaniy ahamiyati va fonetik sifatlarini saqlab qolgan holda tarjima qilish qiyin bo'ldi. Tarjimonlar ismlarning o'zbek o'quvchilariga mos kelishi va qahramonlar shaxsini to'g'ri aks ettirishiga ishonch hosil qilishi kerak.

Misol:

Laura Warwick - Laura Uorvik

Michael Starkwedder - Maykl Starkvedder

Mrs. Warwick - Uorvik xonim

Jan Warwick - Yan Uorvik

Miss Bennett - Miss Bennett

Sergeant Cadwallader - Serjant Kadvalyader

Yuqoridagi ismlarni tarjima qilish jarayonida tovush tushishi, tovush o'zgarishi va tovush ortishi yuzaga kelgan.

4. Dialog va shevalar: Kristi qahramonlari ko'pincha turli lahjalarda so'zlashadi yoki o'zbek tiliga bevosita tarjima qilinmasligi mumkin bo'lgan

² Yuqoridagi manba. 51 p.

³ Yuqoridagi manba. 87 p.

so‘zlashuv tilidan foydalanadilar. Bu asarda irlandcha shevaga oid bitta so‘z chiqdi “**brogue**” ⁴bu so‘zni o‘zbek tiliga “**charmli pishshiq tufli**” deb tarjima qildim.

5. Huquqiy va texnik terminologiya: Kristining asarlari ko'pincha yuridik va texnik terminologiyani o'z ichiga oladi, ular ingliz va o'zbek tillarida farq qilishi mumkin. Men asarimda quyidagi huquqiy va texnik terminlarga duch keldim va quyidagicha tarjima qildim.

1. alibi – alibi (jinoyat sodir bo’lganda shaxsni boshqa joyda bo’lganini ko’rsatuvchi dalil)⁵
2. evidence – dalil, isbot⁶
3. witness – guvoh⁷
4. testimony – tasdiqlash, guvohlik berish⁸
5. jury – hakamlar hay’ati⁹
6. verdict – hukm, yakuniy qaror¹⁰
7. prosecution – ayblov, javobgarlikka tortish¹¹
8. defense – himoya qilish
9. forensics – tibbiy ekspertiza
10. ballistics – havoga otiluvchi qurollarni o’rganish¹²
11. autopsy – o’lgan tanani yorish
12. crime scene – jinoyat joyi
13. investigation – tergov
14. DNA analysis – DNK analizi
15. fingerprints – barmoq izlari¹³

XULOSA

⁴ Yuqoridagi manba. 93 p.

⁵ Yuqoridagi manba. 20 p.

⁶ Yuqoridagi manba. 61 p.

⁷ Yuqoridagi manba. 63 p.

⁸ Yuqoridagi manba. 96 p.

⁹ Yuqoridagi manba. 13 p.

¹⁰ Yuqoridagi manba 21 p.

¹¹ Yuqoridagi manba 36 p.

¹² Yuqoridagi manba. 51 p.

¹³ Yuqoridagi manba.56 p.

Xulosa qilib aytganda, Agata Kristining “Kutilmagan mehmon” asarini ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilish til aniqligi va madaniy sezgirlikning nozik muvozanatini talab qiladigan ko‘p qirrali vazifalarni taqdim etadi. Idiomatik boyligi va nozik hazil bilan ajralib turadigan Kristi tilining nozik jihatlari tarjimondan tafsilotlarga jiddiy e’tibor berishni va manba va tarjima tillarini chuqur tushunishni talab qiladi. Qolaversa, spektaklning dialogi va sahnasidagi madaniy kontekst asliyatning yaxlitligini saqlagan holda hikoyaning o‘zbek tomoshabinlarida aks sado berishi uchun ijodiy strategiyalarni talab qiladi. Oxir oqibat, tarjima muammolarini tekshirish tarjimonlarning madaniy vositachi sifatidagi muhim rolini ta’kidlaydi. “Kutilmagan mehmon” kabi adabiy asarlar lingvistik va madaniy chegaralarni kesib o‘tib, adabiy manzarani boyitadi va Agata Kristining abadiy hikoyalari doirasini kengaytiradi. Bo‘lajak tarjimonlar ana shunday mumtoz asarlarni o‘zbek tilida yanada chuqurroq baholash va to‘g‘ri ifodalashga undab, ana shu tushunchalarga asoslanishlari tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://kh-davron.uz/kutubxona/jahon/agata-kristi-aktrisa.html>
2. <https://tarix.sinaps.uz/hodisa/agata-kristi/>
3. <https://www.xabar.uz/uz/tahlil/detektivlar-qirolichasi-ayriliq-xiyonat-va-mukofotlar9>
4. Abduraimova, Z. X., & Yusupova, F. R. (2022). AGATA KRISTIENING “KUTILMAGAN MEHMON” (“THE UNEXPECTED GUEST”) ASARIDAGI ANTROPONIMLARNI INGLIZ TILIDAN O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLAR. Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies, 2(4), 43-47.
5. [The Unexpected Guest by Christie Agatha \(knowdemia.com\).pdf](#)
6. Averbux K.Ya. Leksicheskie i frazeologicheskie aspekt perevoda . K.Ya. Averbux O.M. Karpova. – M.: Akademiya, 2009. – 176 s.
7. Axmanova O.S. Slovar lingvisticheskix terminov.-M.,Sov.ens.,1969.- 608 s.

8. Balli Sh. Obshaya ligvistika i voprosi fransuzkogo yazika. M.,1955.
9. Bepalova N.P. Praktikum po perevodu. Grammaticheskie trudnosti / N.P.Bepalova [i dr.]. – M. : RUDN, 2012. – 85 b.
10. Shohida isakova- tarjima nazariyasi
11. Solijonov Juraali Kamoljnovich. "J.K.ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI" Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), vol. 2, no. 1, 2022, pp. 334-343. doi:10.24412/2181-2454-2022-1-334-343
12. O`zbek tilidan ma`ruzalar to`plami (Nargiza Erkaboyeva).
13. Begmatov E. Hozirgi o'zbek adabiy tilining leksik qatlamlari.-T.: Fan, 1982.